

SHAXS EHTIYOJLARINING SHAXS TEMPERAMENTI VA TA’LIM OLISH SHAKLI BILAN O‘ZARO HAMOHANGLIGI

Nishonov Nodir Alimjanovich – Turon universiteti Andijon Filiali Pedagogika va tillar kafedrasini o‘qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19649753>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi shaxs ehtiyojlarining temperament turlari (sangvinik, xolerik, flegmatik, melanxolik) va ta’lim olish shakli (an’anaviy, masofaviy, aralash, individual) bilan o‘zaro hamohangligi masalasi yoritilgan. Muallif tomonidan psixologik va pedagogik adabiyotlar tahlili asosida ehtiyojlar ierarxiyasi (A.Maslou), temperament nazariyasi (G.Aysenk, I.P.Pavlov) va ta’lim shakllari klassifikatsiyasi o‘zaro uyg‘unlashtirilgan. Tezisdagi har bir temperament turiga mos keluvchi optimal ta’lim shakli va shu kombinatsiyada qondiriladigan yetakchi ehtiyojlar aniqlangan. Shuningdek, nomutanosiblik holatlarida yuzaga keladigan psixologik to‘siqlar va ularni bartaraf etish yo‘llari bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: shaxs ehtiyojlari, temperament, ta’lim shakli, moslashuv, individual yondashuv, psixologik qulaylik, kognitiv uslub.

Аннотация: В данном тезисе рассматривается вопрос соответствия индивидуальных потребностей типам темперамента (сангвинический, холерический, флегматический, меланхолический) и форме обучения (традиционная, дистанционная, смешанная, индивидуальная). На основе анализа психолого-педагогической литературы автор гармонизировал иерархию потребностей (А. Маслоу), теорию темперамента (Г. Айзенк, И.П. Павлов) и классификацию форм обучения. В диссертации определена оптимальная форма обучения, соответствующая каждому типу темперамента, и основные потребности, удовлетворяемые в этой комбинации. Также даны рекомендации по психологическим препятствиям, возникающим в случаях дисбаланса, и способам их преодоления.

Ключевые слова: индивидуальные потребности, темперамент, форма обучения, адаптация, индивидуальный подход, психологический комфорт, когнитивный стиль.

Abstract: This thesis discusses the correspondence between individual needs, temperament types (sanguine, choleric, phlegmatic, melancholic) and the mode of education (traditional, distance, mixed, individual). Based on an analysis of psychological and pedagogical literature, the author harmonized Maslow's hierarchy of needs, temperament theory (G. Eysenck, I.P. Pavlov), and the classification of educational modes. The dissertation identifies the optimal educational mode corresponding to each temperament type and the basic needs satisfied by this combination. Recommendations are also provided regarding psychological barriers that arise in cases of imbalance and ways to overcome them.

Keywords: individual needs, temperament, educational mode, adaptation, individual approach, psychological comfort, cognitive style.

Bugungi ta’lim tizimining asosiy vazifalaridan biri – bu nafaqat bilim berish, balki har bir o‘quvchining shaxsiy xususiyatlarini inobatga olgan holda ta’lim jarayonini tashkil etishdir. Shaxsning muvaffaqiyati, motivatsiyasi va psixologik farovonligi ko‘p jihatdan uning ichki ehtiyojlari, tabiiy temperament xususiyatlari va tanlagan ta’lim shakli o‘rtasidagi uyg‘unlikka bog‘liq.

Afsuski, amaliyotda ko‘pincha ta’lim shakli tanlashda o‘quvchining shaxsiy psixofiziologik xususiyatlari ikkinchi planda qoladi. Bu esa o‘z navbatida o‘quv motivatsiyasining pasayishiga, charchoqning tez yuzaga kelishiga va ba’zi hollarda ta’limdan voz kechishga olib keladi. Shu sababli, ushbu maqolada ehtiyojlar, temperament va ta’lim shakli o‘rtasidagi hamohanglikni ta’minlashning nazariy asoslari va amaliy ahamiyati ko‘rib chiqiladi.

Shaxs ehtiyojlari tizimi va ularning ta’limdagi ifodasi. Ehtiyoj – bu inson organizmining yashashi va faoliyati uchun zarur bo‘lgan narsalarga bo‘lgan muhtojlik holatidir. Ehtiyot, talab, zaruriyat ma’nolarini anglatuvchi bu tushuncha psixologiyada shaxs faolligining asosiy manbai sifatida qaraladi.

A.Maslouning ehtiyojlar piramidasi bo‘yicha shaxs ehtiyojlari quyidagi bosqichlardan iborat:

1. **Fiziologik ehtiyojlar** – qulay muhit, ovqatlanish, dam olish.
2. **Xavfsizlik ehtiyoji** – barqarorlik, tartib, aniq qoidalar.
3. **Ijtimoiy ehtiyojlar** – muloqot, guruhga mansublik, hamkorlik.
4. **E’tirof etilish ehtiyoji** – muvaffaqiyat, maqom, hurmat.
5. **O‘zini namoyon qilish ehtiyoji** – ijodkorlik, shaxsiy o‘sish, mustaqillik.

Ta’lim jarayonida ushbu ehtiyojlar turlicha qondiriladi. Masalan, an’anaviy dars shakli ko‘proq xavfsizlik va tartibga bo‘lgan ehtiyojni qoplasa, loyiha asosidagi ta’lim esa o‘zini namoyon qilish ehtiyojini faollashtiradi.

Temperament turlari va ularning psixologik xususiyatlari. Temperament — bu insonning tug‘ma psixofiziologik xususiyatlari majmui bo‘lib, u shaxsning dinamik (harakat, his-tuyg‘u, faoliyat) jihatlarini belgilaydi. Temperament insonning xarakteridan farqli ravishda tabiiy va tug‘ma bo‘lib, uni o‘zgartirish qiyin.

I.P.Pavlov nerv tizimining kuchliligi, muvozanatliligi va harakatchanligi asosida to‘rt turdagi temperamentni ajratgan:

Temperament	Nerv tizimi xususiyati	Asosiy xususiyatlar	psixologik
Sangvinik	Kuchli, muvozanatli, harakatchan	Faol, muloqotchan,	moslashuvchan, yangilikka ochiq
Xolerik	Kuchli, muvozanatsiz, harakatchan	Shiddatli, rahbarlikka intiluvchi	energik, sabrsiz,
Flegmatik	Kuchli, muvozanatli, harakatsiz	Sabrli, barqaror,	passiv, monotonlikka chidamli
Melankolik	Kuchsiz, muvozanatsiz, harakatsiz	Sezgir, ta’sirchan,	tez charchaydigan, chuqur fikrlovchi

Har bir temperament turi axborotni qabul qilish tezligi, ishlash uslubi, muloqotga bo‘lgan ehtiyoj va stressga chidamlilik jihatidan farqlanadi. Bu farqlar bevosita ta’lim shakliga bo‘lgan moslashuvga ta’sir qiladi.

Ta’lim olish shakllari tasnifi. Zamonaviy ta’limda quyidagi asosiy shakllar ajratiladi:

- **An’anaviy (sinf-dars tizimi)** – o‘qituvchi markazida, sinxron, frontal ishlash.
- **Masofaviy ta’lim** – vaqt va joy jihatidan erkin, asosan raqamli platformalar orqali.
- **Aralash (blended) ta’lim** – an’anaviy va masofaviy elementlarni uyg‘unlashtirish.
- **Individual ta’lim** – o‘quvchining shaxsiy tezligi va yo‘nalishiga moslashtirilgan.
- **Kollaborativ (hamkorlikda) o‘qitish** – guruhli loyihalar, munozaralar, jamoaviy faoliyat.

Har bir shakl o‘quvchidan turli darajada mustaqillik, muloqot faolligi, o‘z-o‘zini tashkil etish va moslashuvchanlikni talab qiladi.

Temperament, ehtiyojlar va ta’lim shakli hamohangligi

Quyidagi jadvalda temperament turlariga mos keluvchi ta’lim shakllari va shu kombinatsiyada qondiriladigan yetakchi ehtiyojlar aks ettirilgan:

Temperament	Mos ta’lim shakli	Qondiriladigan yetakchi ehtiyojlar
Sangvinik	Aralash, kollaborativ	Ijtimoiylik, yangilik, e’tirof etilish, muloqot
Xolerik	Loyiha asosidagi, raqobatli, muammoli	Rahbarlik, o‘zini namoyon qilish, erkinlik
Flegmatik	An’anaviy, individual, tizimli	Xavfsizlik, barqarorlik, tartib, chuqur o‘zlashtirish
Melanxolik	Individual, masofaviy (yozma), ijodiy	Xavfsizlik, ichki fokus, estetik qoniqish, tafakkur

Sangvinik temperamentga ega o‘quvchilar uchun aralash ta’lim shakli eng qulaydir. Ular ham jonli muloqotga, ham mustaqil izlanishga tez moslashadi. Ularning ijtimoiy ehtiyoji (mansublik, hurmat) va yangilikka intilish ehtiyoji kollaborativ muhitda to‘liq qondiriladi.

Xolerik o‘quvchilar uchun passiv tinglovchi pozitsiyasi va qat’iy tartib-intizom psixologik noqulaylik tug‘diradi. Ular uchun loyiha faoliyati, munozaralar, raqobat elementlari bo‘lgan ta’lim shakllari mos keladi. Bunda ularning yetakchilik, o‘zini ko‘rsatish va erkinlikka bo‘lgan ehtiyoji qondiriladi.

Flegmatik o‘quvchilar an’anaviy tizimli ta’limda va individual ishlash sharoitida yuqori samaradorlik ko‘rsatadi. Ular uchun tayyor algoritmlar, aniq yo‘riqnomalar va barqaror muhit xavfsizlik ehtiyojini qoplaydi. Masofaviy ta’limning vaqt jihatidan erkin shakli ham ularga mos keladi, biroq sinxron onlayn darslarning tez sur’ati qiyinchilik tug‘dirishi mumkin.

Melanxolik temperament vakillari uchun individual va masofaviy ta’lim shakllari eng maqbuldir. Ular yozma topshiriqlar, ijodiy loyihalar, chuqur tahlil talab qiladigan vazifalarda yuqori natijaga erishadi. Guruh oldida chiqish qilish, tez javob berish zarurati ularning himoyalaniish va xavfsizlikka bo‘lgan ehtiyojiga zid keladi.

Nomutanosiblik holatining salbiy oqibatlarini. Agar ta’lim shakli temperament xususiyatlariga mos kelmasa, quyidagi muammolar yuzaga keladi:

- ❖ **Xolerik** o‘quvchilarda zerikish, tartibni buzish, nizolilik;
- ❖ **Flegmatik** o‘quvchilarda tez sur’atga moslasha olmaslik, o‘zlashtirishning pasayishi;
- ❖ **Melanxolik** o‘quvchilarda haddan tashqari tashvishlanish, o‘ziga ishonchsizlik, izolyatsiya;
- ❖ **Sangvinik** o‘quvchilarda monotonlikdan charchash, motivatsiyaning keskin tushishi.

Bunday holatlar, o‘z navbatida, o‘quvchining o‘zlashtirish darajasiga, psixologik sog‘lig‘iga va ta’limga bo‘lgan munosabatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shaxs ehtiyojlari, temperament va ta’lim shakli o‘rtasidagi hamohanglik ta’lim samaradorligining muhim omillaridan biridir. Har bir temperament turi o‘ziga xos axborot qabul qilish uslubi, muloqotga bo‘lgan ehtiyoj va ish sur’atiga ega. Ta’lim jarayonini tashkil etishda ushbu xususiyatlarni inobatga olish o‘quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, psixologik qulaylikni ta’minlaydi va ularning potensialini to‘liq ro‘yobga chiqarishga imkon yaratadi. Xulosa qilib

aytganda, ta’limda “bir o‘lcham hammaga mos” tamoyilidan voz kechib, shaxsning tabiiy xususiyatlari va ehtiyojlariga tayangan holda individual ta’lim traektoriyalarini qurish zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo‘nalishi bo‘lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maslou, A. (2019). Motivatsiya va shaxs. Toshkent: “Psixologiya” nashriyoti.
2. Pavlov, I.P. (1951). Oliy nerv faoliyati haqida tanlangan asarlar. Moskva: APN RSFSR.
3. Aysenk, H.J. (1967). Shaxs tuzilishi. London: Methuen.
4. Karimova, V.M. (2020). Pedagogik psixologiya. Toshkent: “Fan va texnologiya”.
5. Qodirova, D.R. (2023). “Ta’lim shakllarining o‘quvchilar temperamentiga moslashuvi”. Psixologiya va pedagogika jurnali, №2, 45-52.